

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 24/02/2021

Alla c.a dr. A. Bruno
IRCCS MultiMedica

CE-21.2021

Seduta ordinaria Comitato Etico IRCCS Multimedita del **21 gennaio 2021** presenti tredici membri su quindici.

3) RUOLO DELLE CELLULE NATURAL KILLER INFILTRANTI TUMORE ED ASSOCIATE AL TUMORE NELLA PROGRESSIONE ED ANGIOGENESI DEL CARCINOMA PROSTATICO

N° Protocollo: 463.2021
Proponente: Dr. A. Bruno
Promotore: Multimedita

Documentazione esaminata:

ALLEGATO 1_Foglio informativo e consenso informato_studio NK Prostata v.1 del 12.01.2021 per Gruppo 1 e 2

ALLEGATO 2_Foglio informativo e consenso informato_studio NK Prostata v.1 del 12.01.2021 per Gruppo 3

Cv Antonino Bruno_updated 2021

Progetto AIRC_ApplicationSubmission_Bruno_Antonino_MFAG_2019

Protocollo_NK in Prostate Cancer_BRUNO_AIRC v 1.0

Questionario PSS(1)

Richiesta CE Protocollo_NK in Prostate Cancer_BRUNO_AIRC

Decisione CE

Il Comitato Etico approva il protocollo dopo collegiale discussione all'unanimità subordinato alle seguenti modifiche:
predisporre il consenso informato.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica
Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Indipendente